

WATER4CAST

Integrated Forecasting System for Water and the Environment

Plataforma que integra las predicciones meteorológicas, ecohidrológicas, agronómicas, medioambientales y de gestión de recursos hídricos.

Deliverable D2.1

Informe de Calidad de predicciones meteorológicas para la Demarcación Hidrográfica del Júcar

30/06/2023

Project Acronym	WATER4CAST
Project Title	Integrated Forecasting System for Water and the Environment
Project Coordinator	Manuel Pulido & Félix Francés
Project Duration	01.01.2021 – 31.12.2023

Tipo de entregable		
R	Document, report	X
DEM	Demonstrator, pilot, prototype, plan designs	
DEC	Websites, patents filing, press & media actions, videos, etc.	
OTHER	Software, technical diagram, etc.	

Nivel de diseminación		
PU	Público, en abierto.	X
CO	Confidencial, restringido a un número de personas	
CI	Clasificado, secreto, cerrado a autores y revisores	

Deliverable No.	D2.1
Work Package	WP 2 – Meteorological forecasting
Task	T 2.1, T2.2 y T2.3

Quality procedure			
Fecha	Versión	Revisores	Comentarios
15/06/2023	V1.0	Héctor Macián Sorribes	
24/06/2023	V2.0	Dariana Isamel Avila Velasquez	

Resumen ejecutivo

El objetivo de este paquete de trabajo (WP2) de predicciones meteorológicas es proporcionar los pronósticos meteorológicos que se utilizarán como entradas para el resto de los paquetes de trabajo. Para cada tipo de pronóstico, este WP: a) Descargar los pronósticos de los servicios de pronóstico correspondientes, b) Desarrollar los métodos de postprocesamiento necesarios para ajustarlos a la climatología local. C) Analizar y comunicar la habilidad al VDSS y a los otros paquetes de trabajo que realizan pronósticos.

La primera tarea de trabajo de pronósticos a corto plazo, se han llevado con éxito, donde se han usado las fuentes de GFS de la NOAA y estas luego han sido postprocesadas con inteligencia artificial, siendo disponibles en la plataforma desde mayo del 2023 hasta la fecha, estos sirven de información de entrada para las predicciones hidrometeorológicas y agrícolas a corto plazo.

La segunda tarea sobre los pronósticos sub estacionales se han ejecutado en paralelo, pero en este caso del sistema de predicción del CFS de la NOAA, postprocesandolas con inteligencia artificial, estas están disponibles cada lunes de cada semana, la información se proyecta en plataforma, pero también es información de entrada para el módulo ecohidrológico, agrícola, el índice de riesgo de incendio (FWI).

La tercera tarea es sobre los pronósticos estacionales, estos se han ejecutado con éxito desde noviembre 2022, siendo visibles en la plataforma, estos se obtienen del C3S (Copernicus Climate Change), postprocesando 4 de ellos como es el ECMWF, DWD, CMCC, MeteoFrance. Sirve de información de entrada para el módulo ecohidrológico, agrícola, y el cálculo de los índices de sequía, como ser el SPI y el SPEI

ÍNDICE

Contenidos

Resumen ejecutivo	3
Contents	4
Lista de figuras.....	5
Lista de tablas.....	6
1. Introducción	7
2. Las predicciones meteorológicas de WATER4CAST	7
2.1. Características generales	7
2.2. Características específicas.....	8
2.3. Procedimientos de descarga	9
3. Post-procesado de predicciones meteorológicas	9
3.1. Datos de referencia	9
3.2. Post-procesado de predicciones meteorológicas.....	10
4. Cálculo de índices.....	11
4.1. Índices de sequía	11
4.1. Índices de riesgo de incendio	12
5. Análisis de calidad de las predicciones.....	14
5.1. Índices empleados	14
5.2. Calidad de las predicciones a corto plazo	15
5.3. Calidad de las predicciones subestacionales.....	16
5.4. Calidad de las predicciones estacionales	17
5.5. Calidad de las predicciones de índices de sequía	20

Lista de figuras

Figura 1 – perspectiva de horizontes temporales de WATER4CAST.....	7
Figura 2 – malla de trabajo (ERA5) de las predicciones meteorológicas de WATER4CAST.	10
Figura 3 – discretización de números difusos adoptada en WATER4CAST.....	10
Figura 4 – comparación de SPI y SPEI del Monitor de Sequía Meteorológica del CSIC y WATER4CAST	12
Figura 5 – proceso de cálculo del FWI seguido en WATER4CAST.....	13
Figura 6 – resumen del ajuste del FWI en WATER4CAST	13
Figura 7 – Calidad (MAE) de predicciones a corto plazo de WATER4CAST.....	15
Figura 8 – Calidad (MAESS) de predicciones subestacionales de WATER4CAST.....	16
Figura 9 – Calidad (CRPSS) de predicciones estacionales de lluvia de WATER4CAST	17
Figura 9 – Calidad (MAESS) de las predicciones estacionales de lluvia de WATER4CAST	18
Figura 11 – Calidad (MAESS) de predicciones estacionales de temperatura media de WATER4CAST	18
Figura 12 – Calidad (MAESS) de predicciones estacionales de temperatura máxima de WATER4CAST	19
Figura 13 – Calidad (MAESS) de predicciones estacionales de temperatura mínima de WATER4CAST	20
Figura 14 – Calidad (MAESS) de predicciones estacionales de índices SPI de WATER4CAST	20
Figura 15 – Calidad (MAESS) de predicciones estacionales de índices SPEI de WATER4CAST	21

Lista de tablas

Tabla 1 – Características específicas de las predicciones meteorológicas de WATER4CAST 8

1. Introducción

El WP2 *Predicciones meteorológicas* tiene por objetivo suministrar las predicciones meteorológicas que serán empleadas por el resto de paquetes de trabajo, incluyendo su descarga, post-proceso y análisis de calidad. Este deliverable describe los procesos seguidos para la descarga y post-procesado de predicciones meteorológicas, así como el análisis de calidad efectuado.

Las predicciones meteorológicas de WATER4CAST se han elegido de forma que cubran todo el espectro de predicción disponible relevante para la gestión del agua y medioambiental (Figura 1). Se han excluido las predicciones a muy corto plazo (2-4 días a escala horaria o subdiaria) ya que éstas únicamente serían relevantes para la gestión de avenidas, que queda fuera de los objetivos de WATER4CAST. Además del horizonte temporal, WATER4CAST también adopta diferentes tasas de actualización de las predicciones en línea con el carácter de cada predicción. Por tanto, las predicciones a corto plazo cubren 15 días y se actualizan una vez al día, las subestacionales cubren 8 semanas y se actualizan una vez por semana (los lunes) y las estacionales cubren 6-7 meses y se actualizan una vez al mes.

Figura 1 – perspectiva de horizontes temporales de WATER4CAST.

2. Las predicciones meteorológicas de WATER4CAST

2.1. Características generales

La elección y el tratamiento de las predicciones meteorológicas de WATER4CAST, al igual que todo el proyecto, se han regido por unas directrices básicas en consonancia con el espíritu del proyecto, de sus participantes y de los productos empleados. Estos condicionantes, referidos a las predicciones meteorológicas, son los siguientes:

1. **Uso restringido a productos con cobertura global:** WATER4CAST ha empleado dichos productos por tres razones: 1) son productos con un gran potencial de replicación a otras zonas; 2) la resolución de los mismos resulta en una cantidad de información aceptable para su manejo y, tras el post-procesado, permite obtener resultados a una escala adecuada; y 3) se trata de productos disponibles para su descarga de forma relativamente sencilla y que no requieren un poder de computación. El uso de predicciones empleando modelos de mesoescala, tanto adquirir las mismas ya ejecutadas o ejecutarlas en un ordenador, se ha descartado debido a un acceso a los datos más complejo (y en ocasiones no en abierto) y a una cantidad excesiva de información que demanda un gran poder de computación, tanto si se obtienen sus resultados como si se ejecutan dichos modelos. Uno de los propósitos

principales de WATER4CAST es, precisamente, evitar la necesidad de un gran poder de computación con los condicionantes que ello supone.

2. **Información gratuita y con relativa facilidad de acceso:** en línea con el espíritu general del proyecto, el WP2 emplea íntegramente productos gratuitos y con licencias que restringen al mínimo su uso futuro, con el fin de evitar que la VDSS o sus usuarios dependan del pago de licencias o estén sujetos a un determinado producto comercial que pudiera dejarlos en situación de dependencia. Asimismo, se han buscado productos con protocolos de acceso lo más sencillos posible para facilitar al máximo la programación y automatización de su adquisición, así como cualquier posible actualización de dichos procesos que pudiera darse en el futuro, teniendo en cuenta que en todo caso se trata de información que requiere de cierto esfuerzo de programación.
3. **Plazo corto entre generación y publicación:** otro aspecto clave ha sido garantizar que la información y su post-procesado esté disponible lo antes posible para maximizar los beneficios que su empleo podría tener. Este aspecto ha sido muy relevante ya que hay bastantes productos que están disponibles en abierto pero con un plazo demasiado largo, lo que impediría su uso en la práctica.
4. **Datos disponibles o agregables a escala diaria:** dado que las predicciones ecohidrológicas y agronómicas requieren de información a escala diaria, siendo además ésta la escala más adecuada para post-procesar las predicciones para evitar cualquier no linealidad, las predicciones meteorológicas obtenidas por WATER4CAST deben necesariamente estar a una escala diaria o inferior, con el fin de poder obtener predicciones post-procesadas a dicha escala. Cabe destacar que todo el proceso de post-procesado de predicciones se ha realizado a escala diaria, y que la agregación a escalas más groseras (semanal, mensual) se ha realizado siempre *a posteriori*.

2.2. Características específicas

Las características específicas de las predicciones meteorológicas de WATER4CAST se presentan en la siguiente tabla. Las variables recuperadas son: precipitación, temperatura media, temperatura máxima, temperatura mínima, radiación solar, velocidad del viento, punto de rocío máximo y punto de rocío mínimo.

Tabla 1 – Características específicas de las predicciones meteorológicas de WATER4CAST

Tipo	Centro creador	Centro facilitador	Modelo	Escala original	Escala corregida	Muestra	Se lanza	Horizonte temporal	Escala de trabajo	Escala VDSS
Corto plazo	NCEP	NCEI NOAA	GFS 05 v1	0.5°	0.25°	Determinista	Cada día ²	16 días	Diaria ⁵	Diaria
Sub estacional	NCEP	NCEI NOAA	CFS v2	≈1.0°	0.25°	Determinista ¹	Cada lunes ²	8 semanas ³	Diaria ⁵	Semanal
Estacional	ECMWF MétéoFrance DWD CMCC	Copernicus Climate Change Service (C3S)	SEAS5 System8 GCFS21 SPSv35	1.0°	0.25°	51 ensembles 51 ensembles 50 ensembles 50 ensembles	6 de mes 10 de mes 10 de mes 10 de mes	7 meses ⁴ 7 meses ⁴ 6 meses 6 meses	Diaria	Mensual
¹ La predicción de WATER4CAST es determinista por tomarse el ensemble de referencia (ensemble0) de una predicción con varios ensembles (16 por día con 4 lanzamientos)										
² El centro creador realiza 4 lanzamientos al día, pero WATER4CAST solo recupera el primer lanzamiento del día (corto plazo) o el primer lanzamiento de la semana (subestacional)										
³ El horizonte temporal original es de 215 días, de los cuales WATER4CAST extrae los primeros 56 días (8 semanas)										
⁴ El horizonte temporal original es de 215 días, pero la VDSS en su visualización descarta los datos a partir de 7 meses										
⁵ La escala original a la que se obtienen las predicciones es subdiaria, pero se agrega a escala diaria para el post-procesado										

2.3. Procedimientos de descarga

Los procedimientos seguidos para la descarga de las predicciones varían en las predicciones a corto plazo y subestacionales respecto de las predicciones estacionales.

Predicciones a corto plazo y subestacionales

Estas predicciones se han obtenido del *NOAA Operational Model Archive and Distribution System* (NOMADS, <https://nomads.ncep.noaa.gov/>) en particular la aplicación Grib Filter, que permite realizar descargas extrayendo del modelo únicamente los resultados para una zona determinada, lo que evita la descarga y posterior descarte de información no necesaria. Esta herramienta descarga ficheros en formato Grib2, en concreto un fichero para cada paso temporal de cada modelo. Empleando el lenguaje de programación Python se genera automáticamente una llamada a NOMADS por url, descargando secuencialmente cada fichero Grib2. Una vez todos los ficheros se han descargado, el mismo script de Python compone los datos asociados a cada uno de ellos y los convierte en un dataframe de Pandas para su posterior post-procesado.

Predicciones estacionales

Las predicciones estacionales se obtienen del *Climate Data Store* (CDS) del *Copernicus Climate Change Service* (C3S) (<https://cds.climate.copernicus.eu/cdsapp#!/home>), en concreto mediante su API, a través de Python. Al igual que en las predicciones anteriores se extrae únicamente la zona deseada, pero en este caso las predicciones de cada sistema se descargan en un único archivo en formato NetCDF4, que es posteriormente convertido en un dataframe de Pandas para su post-procesado. En este caso, al haber 4 sistemas de predicción, el código de Python realiza 4 llamadas mensuales a la API del CDS, obteniendo las predicciones en bruto para cada sistema de predicción.

3. Post-procesado de predicciones meteorológicas

3.1. Datos de referencia

Los datos de referencia para el post-procesado son claves, ya que el objetivo del mismo es precisamente que las predicciones reproduzcan las características climáticas de los datos de referencia. Dichos datos deben ser representativos de la zona de estudio, deben hallarse a la escala espacial y temporal adecuada, cubrir un amplio periodo histórico y no disponer de huecos en su serie.

En WATER4CAST se han empleado como datos de referencia, para todas las variables, los procedentes del reanálisis de ERA5. Un reanálisis es una reconstrucción de la climatología pasada con la ayuda o el empleo de un modelo matemático. La principal ventaja del mismo es que ofrece datos con mayor coherencia y resolución espaciotemporal a los que se obtendrían mediante el uso de estaciones, no hay huecos en la información y permite obtener datos en zonas o para variables donde no hay registros o estos son insuficientes. Por el contrario puede haber desviaciones en aquellas zonas donde la calibración del modelo, por falta de datos observados, puede ser mejorada (lo que no aplica a la zona de estudio, donde hay una gran cantidad de información registral disponible para forzar el modelo meteorológico), y hay eventos que intrínsecamente son complicados de reproducir con ellos. En el caso de ERA5, que combina datos observados con un modelo matemático del planeta, la información se halla disponible a escala horaria a nivel global, y cubre todo el periodo desde 1950 hasta la actualidad con una malla de 0.25°. Los datos de ERA5 están disponibles a través del Servicio de Cambio Climático (C3S) del programa Copernicus. La malla de trabajo de ERA5 para la Demarcación Hidrográfica del Júcar comprende 104 puntos (Figura 2).

Figura 2 – malla de trabajo (ERA5) de las predicciones meteorológicas de WATER4CAST.

3.2. Post-procesado de predicciones meteorológicas

Todas las predicciones meteorológicas se han post-procesado empleando inteligencia artificial, en concreto lógica difusa (Macian Sorribes et al. 2020). El tipo particular de sistema lógico difuso empleado es un sistema de Sugeno de orden 1, en el que el valor en bruto P se mapea al valor post-procesado P' de acuerdo a la siguiente ecuación lineal:

$$P' = a + b * P$$

Donde los parámetros a y b dependen del mes que corresponde a la predicción y del valor en bruto P , siendo calculados por el sistema lógico difuso. Cada sistema lógico difuso se ha definido con un total de 60 reglas, 5 por mes, de acuerdo a la discretización en números difusos mostrada en la Figura 3. Se ha optado por emplear la misma discretización para todas las variables, sistemas y puntos de la malla.

Figura 3 – discretización de números difusos adoptada en WATER4CAST.

El entrenamiento de cada sistema lógico difuso se ha realizado comparando las funciones de distribución por mes ofrecidas por la predicción con las derivadas de ERA5, para cada punto y variable. Los valores de a y b para cada sistema lógico difuso se han entrenado empleando el optimizador gratuito IPOPT (Interior Point OPTimizer) disponible en Python, tomando como periodo de referencia los años entre 1995 y 2009, ambos inclusive, obteniendo los coeficientes que minimizaban la suma del error cuadrático medio, percentil a percentil, entre la distribución de probabilidad de las predicciones post-procesadas y aquellas ofrecidas por ERA5.

4. Cálculo de índices

4.1. Índices de sequía

En la VDSS de WATER4CAST se ofrecen predicciones estacionales de dos índices de sequía muy reconocidos y empleados internacionalmente: el Standardized Precipitation Index y el Standardised Precipitation-Evapotranspiration Index; en ambos casos con agregaciones de 6, 12, 18 y 24 meses. No se ha considerado su cálculo a escalas más cortoplacistas debido a que la propia definición de los índices, a escala mensual, resulta inadecuada para ellos. En ambos casos el índice se calcula por agregación y punto de la malla de ERA5 (mostrada en la Figura 2), y la información del pasado necesaria para predecir los índices (es decir, las distribuciones de probabilidad requeridas por la estandarización con sus parámetros) se ha obtenido de ERA5, en particular para el periodo 1973-2022, con el fin de disponer de 50 años de datos para realizar el mismo, tal y como recomienda la Organización Meteorológica Mundial (WMO) en su guía de cálculo del SPI (<https://library.wmo.int/records/item/39629-standardized-precipitation-index-user-guide>).

En el caso del SPI, el proceso de cálculo de los parámetro de las distribuciones de probabilidad para cada agregación y punto se ha llevado a cabo empleando la librería scipy de Python, usando para ello una función gamma, que se ha comprobado funciona adecuadamente; siguiendo las indicaciones de la guía de cálculo del SPI de la WMO. Para el SPEI, el proceso de cálculo ha seguido lo estipulado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), que es el desarrollador del índice (<https://spei.csic.es/home.html>), con dos modificaciones en la función de distribución elegida. En primer lugar, mientras que el CSIC realiza el ajuste con una función log-logística, la realización del mismo con la librería scipy ha presentado problemas en algunos puntos, por lo que se ha optado por emplear, al igual que en el SPI, la gamma, que ha funcionado sin problemas. En segundo lugar, el CSIC calcula la evapotranspiración potencial (PET) empleando el método FAO56, mientras que en WATER4CAST se ha optado por el método de Hargreaves.

La comprobación del ajuste de ambos índices se ha realizado comparando los valores históricos de SPI y SPEI obtenidos por WATER4CAST con los del Monitor de Sequía Meteorológica (<https://monitordesequia.csic.es/monitor/?lang=es#index=spi#months=4#week=4#month=0#year=2024>) desarrollado por el CSIC en colaboración con la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). En la Figura 4 se muestra como ejemplo la comparación para SPI12 y SPEI12 para dos puntos de la zona de estudio (39.5, -0.5, que corresponde a una zona costera; y 40.25, -2, que corresponde a una zona de interior), pudiéndose comprobar un nivel de ajuste adecuado en los casos mostrados. La única desviación relevante ocurre entre 2017 y 2019, donde los valores obtenidos por WATER4CAST son menores a los calculados por el CSIC.

Figura 4 – comparación de SPI y SPEI del Monitor de Sequía Meteorológica del CSIC y WATER4CAST

Una vez validadas las funciones de estandarización de SPI y SPEI, el proceso de cálculo de las predicciones es relativamente sencillo, y consiste en repetir el mismo proceso aplicado para los datos del pasado pero en esta ocasión cambiando los datos de entrada por los previstos por los modelos.

4.1. Índices de riesgo de incendio

La VDSS de WATER4CAST ofrece predicciones subestacionales de riesgo de incendio, en particular empleando el Fire Weather Index (FWI), desarrollado por el gobierno de Canadá (<https://cwfis.cfs.nrcan.gc.ca/background/summary/fwi>) y actualmente empleado en todo el mundo. En particular, en Europa es uno de los indicadores empleados por el Sistema de Información Europeo de Incendios Forestales (EFFIS, <https://effis.jrc.ec.europa.eu/>), que ofrece predicciones del mismo a corto plazo (https://effis.jrc.ec.europa.eu/apps/effis_current_situation/). Por esta razón se ha optado por no calcular el mismo a un horizonte de corto plazo.

El proceso de cálculo del FWI implementado en WATER4CAST se basa en el uso de inteligencia artificial, en particular lógica difusa, de forma idéntica a como se ha procedido en el post-procesado de las predicciones meteorológicas. Para ello se ha reproducido paso a paso el cálculo de los indicadores parciales del FWI y su agregación hasta obtener el valor del FWI a escala diaria, que después se agrega a escala semanal, siguiendo el esquema de la Figura 5. El proceso calcula en primer lugar los indicadores de base (FFMC, DMC y DC) usando para ello los valores pasados de dichos indicadores y diversas variables meteorológicas como temperatura media (T), velocidad de viento (v) y lluvia (P). A partir de ellos calcula los indicadores de segundo nivel ISI y BUI, que son a su vez empleados para estimar el FWI. Dado que la VDSS ofrece, para las predicciones subestacionales, datos a escala semanal, es necesario agregar los datos diarios para cada semana. Dado que el FWI es un índice que no se recomienda agregar, la subida de escala se ha realizado transformando el FWI en el

Daily Severity Ratio (DSR), que es un índice apto para su promediación semanal, siguiendo las instrucciones publicadas por el Gobierno de Canadá al respecto (<https://cwfis.cfs.nrcan.gc.ca/background/summary/ffws>).

Figura 5 – proceso de cálculo del FWI seguido en WATER4CAST

El entrenamiento de los sistemas lógicos difusos se ha realizado empleando como datos de referencia los valores del FWI e índices asociados calculados para el periodo histórico por EFFIS, disponibles en el C3S. Como muestra la Figura 6, los valores el ajuste de los sistemas lógicos difusos son adecuados, con errores promedio inferiores al 25% en todos los casos, mostrando un desempeño muy bueno sobre todo en las zonas de las provincias de Albacete y Alicante.

Figura 6 – resumen del ajuste del FWI en WATER4CAST

Al igual que en el caso de los índices de sequía, la generación de predicciones de índices de riesgo de incendio es relativamente sencilla, y consiste en reemplazar los valores de entrada históricos por las predicciones subestacionales de las variables que intervienen en el cálculo.

5. Análisis de calidad de las predicciones

5.1. Índices empleados

Una evaluación de la calidad de las predicciones es necesaria para poder estimar el valor añadido que ofrecen los servicios de predicción y para acotar la incertidumbre que presentan. En WATER4CAST se han empleado dos índices de evaluación de la calidad ampliamente aceptados y empleados por la comunidad científica, recopilados y empleados en el proyecto FP7 Europeo IMPREX (más información en el deliverable D4.3, accesible a través del siguiente enlace: https://ec.europa.eu/research/participants/documents/downloadPublic?documentIds=080166e5cc_c4a4ce&appId=PPGMS). Estos índices son el Error Medio Absoluto (Mean Absolute Error, MAE) y el Índice de Predicciones Probabilísticas Continuas (Continuous Rank Probability Score, CRPS).

El error medio absoluto es una métrica pensada principalmente para predicciones deterministas, aunque puede emplearse igualmente en probabilísticas. Este índice mide, para cada lanzamiento y periodo de anticipación, la diferencia entre el valor predicho (o el promedio de las trayectorias en el caso de predicciones probabilísticas) y el valor observado o de referencia:

$$MAE_{t,l} = \left| \left(\sum_{i=1}^N F_{t,l,i} \right) - O_{t+l} \right|$$

Donde t es la fecha de lanzamiento, l es el periodo de anticipación, N el número total de trayectorias (en determinista $N=1$), F el valor predicho por la trayectoria i , y O el valor observado. Las unidades del MAE son las mismas que las de la variable predicha, pudiendo expresarse también en términos relativos.

El CRPS es una métrica pensada principalmente para predicciones probabilísticas, aunque puede aplicarse también a predicciones deterministas, en cuyo caso el valor es idéntico al MAE. Este índice mide la diferencia entre la función de probabilidad arrojada por las predicciones y la de una predicción perfecta, en la que todas las trayectorias acertaran el valor observado. El resultado es la distancia entre el centroide de la función de probabilidad predicha y la observación:

$$CRPS_{t,l} = \int \left[P_{F,t,l}(x) - P_{O,t+l}(x) \right]^2 dx$$

Donde $P_{F,t,l}$ es la función de probabilidad acumulada de las predicciones, y $P_{O,t+l}$ es la función de probabilidad acumulada ideal (0 si x es inferior al valor observado, y 1 en caso contrario). Sus unidades son las mismas que las de la variable predicha, pudiendo expresarse también en términos relativos.

En ambos casos, los índices funcionan en sentido inverso: un menor valor indica una mayor calidad de la predicción.

A partir de estos índices se definen dos índices derivados, el MAESS y el CRPSS, que consisten en comparar los valores de MAE y CRPS de dos sistemas de predicción, o de un sistema de predicción y una situación en la que no existe predicción:

$$MAESS_{t,l} = 1 - \frac{MAE_{F,t,l}}{MAE_{B,t,l}} \qquad CRPSS_{t,l} = 1 - \frac{CRPS_{F,t,l}}{CRPS_{B,t,l}}$$

Donde F es la predicción a evaluar y B es la predicción contra la que se valúa, o predicción de referencia. Ambos índices toman valores entre menos infinito y uno. Un valor positivo significa que la predicción evaluada mejora a la de referencia (siendo mejor la calidad conforme el valor positivo aumenta) y un valor negativo significa que la predicción evaluada empeora a la de referencia (siendo menor la calidad conforme el valor negativo aumenta en módulo). Un valor negativo significa que la predicción carece de valor.

Ambos índices funcionan de manera complementaria: el MAE y el CRPS sirven para obtener una medida directa del error asociado a la predicción, en unidades o en porcentaje respecto al observado, mientras que el MAESS y el CRPS sirven para poner en contexto dicha predicción con la facilidad o dificultad que entraña predecir la variable deseada.

El análisis de calidad de las predicciones se ha realizado sobre un periodo pasado, denominado en inglés *hindcast* o *reforecast*, asumiendo que en el futuro la calidad se mantendrá. El análisis presentado a continuación es un análisis básico de carácter general, es decir, se han analizado todos los datos disponibles sin efectuar ninguna discriminación de los mismos.

5.2. Calidad de las predicciones a corto plazo

En este caso, al ser una predicción determinista y a corto plazo, se ha empleado el MAE para evaluar la calidad de las predicciones con el MAE. El periodo de análisis ha sido el 2018-2020, ambos inclusive, ofreciendo la Figura 7 el promedio de los mismos para todos los lanzamientos del mismo mes en función del día de anticipación.

Figura 7 – Calidad (MAE) de predicciones a corto plazo de WATER4CAST

En el caso de la precipitación, los valores del MAE están fuertemente condicionados por las precipitaciones nulas, características del clima mediterráneo de la zona. Todas las variables ofrecen

un patrón similar en cuanto a la distribución temporal del error, mostrando predicciones con menor error en los meses de verano mientras que los mayores errores se encuentran a principios de otoño, en invierno y a principios de primavera. La variable con mayores errores es la temperatura máxima, que puede presentar desviaciones promedio de hasta 5°C. Las zonas del interior suelen ser en general las que muestran peores resultados.

5.3. Calidad de las predicciones subestacionales

En este caso el análisis mostrado se refiere al MAESS en lugar de al MAE, ya que al ser predicciones a escala semanal resulta más relevante, en lugar de obtener los valores del error obtenido, ponerlos en contexto respecto a una situación sin predicción. En línea con la literatura científica en el campo, se ha considerado que dicha situación sin predicción se corresponde con una en la que, en lugar de predicciones, las decisiones se basarían en los valores climatológicos promedio, en el caso subestacional a escala semanal (por ejemplo, predicciones para la primera semana de marzo se compararían con la media histórica de dicha semana). El periodo de análisis en este caso ha sido el comprendido entre 2010 y 2014, y la Figura 8 muestra, por mes y semana de antelación, el porcentaje de veces en las que el MAESS ha ofrecido un valor positivo (es decir, que la predicción mejoraba al uso de la climatología), considerándose que la predicción tiene valor si ese porcentaje está por encima del 50% (es decir, si acierta más que falla).

Figura 8 – Calidad (MAESS) de predicciones subestacionales de WATER4CAST

Los resultados muestran que las predicciones, en general, tienen poco valor a partir de la primera semana y ya de forma muy ocasional a partir de la segunda. Ello concuerda con la literatura Aunque pudiera parecer paradójico, la lluvia es la que presenta mejores resultados, debido a que el MAESS tiene en cuenta lo difícil que sería de predecir la variable (es decir, cómo puede desviarse de la climatología) y la precipitación suele ser más compleja de predecir que las temperaturas. La predicción

tiende a perder valor en verano y en invierno, aunque hay algunos meses donde algunas zonas mantienen una predicción valiosa hasta la cuarta semana.

5.4. Calidad de las predicciones estacionales

En las predicciones estacionales se ha optado por utilizar el CRPSS, ya que se trata de predicciones probabilísticas. El periodo de análisis es más extenso que en las anteriores, entre 1995 y 2014, ya que se trata de predicciones con únicamente un lanzamiento por mes. La Figura 9 muestra los resultados para la precipitación, empleando los 4 sistemas de predicción considerados.

Figura 9 – Calidad (CRPSS) de predicciones estacionales de lluvia de WATER4CAST

Los valores del CRPSS muestran una capacidad de predicción variable entre sistemas, pero, en general, con malos resultados. Salvo el ECMWF-SEAS5, que ofrece valor consistentemente el primer mes, ningún sistema de predicción presenta una calidad mínima que mantenga a lo largo del año, quedando limitada ésta a meses y periodos de anticipación concretos. Este fenómeno es debido a una característica del CRPS, que penaliza aquellas predicciones con valores demasiado extremos (lo que extiende la función de distribución de probabilidad) o aquellas situaciones donde el valor observado queda fuera de la distribución de probabilidad del valor predicho. Aunque ambas situaciones denotan una mala predicción, el valor del CRPSS se ve mucho más penalizado al compararlo con la climatología, cuya función de probabilidad por definición está siempre dentro del valor observado. Empleando en su lugar el MAESS, los resultados son los mostrados en la Figura 10.

Figura 10 – Calidad (MAESS) de las predicciones estacionales de lluvia de WATER4CAST

La situación mostrada por el MAESS es claramente diferente a la ofrecida por el CRPSS, observándose meses y zonas en las que la predicción ofrece valor hasta el cuarto mes. Los resultados son bastante similares entre modelos, aunque las predicciones del ECMWF-SEAS5 están ligeramente por encima.

En el resto de variables se ha optado por representar directamente el MAESS. Las predicciones de temperatura media por modelo ofrecen el valor mostrado en la Figura 10.

Figura 11 – Calidad (MAESS) de predicciones estacionales de temperatura media de WATER4CAST

Calidad (MAESS) para temp del sistema DWD_GCF521(1995-2014)

Calidad (MAESS) para temp del sistema CMCC_SPSv35(1995-2014)

Donde aprecia que todos los sistemas salvo el DWD-GCFS21 ofrecen predicciones mayormente adecuadas el primer mes, que en algunos casos llegan hasta el tercer mes para algunas zonas. En cuanto a la temperatura máxima, las predicciones se muestran en la Figura 12.

Figura 12 – Calidad (MAESS) de predicciones estacionales de temperatura máxima de WATER4CAST

Calidad (MAESS) para tasmax del sistema ECMWF_SEAS5(1995-2014)

Calidad (MAESS) para tasmax del sistema MF_System8(1995-2014)

Calidad (MAESS) para tasmax del sistema DWD_GCF521(1995-2014)

Calidad (MAESS) para tasmax del sistema CMCC_SPSv35(1995-2014)

En este caso, las predicciones obtenidas ofrecen en general poca calidad salvo en ubicaciones y meses específicos. La temperatura mínima se muestra en la Figura 13.

Figura 13 – Calidad (MAESS) de predicciones estacionales de temperatura mínima de WATER4CAST

La temperatura mínima muestra una mejor capacidad de predicción que la máxima. ECMWF-SEAS5 y MétéoFrance-System8 muestran calidad durante la mayoría de los meses del año para el primer mes, y para el segundo mes en los meses de otoño. Hay situaciones donde la calidad se extiende más allá del segundo mes, pero responden ya a zonas concretas.

5.5. Calidad de las predicciones de índices de sequía

La calidad obtenida por las predicciones de índices de sequía es muy similar independientemente del sistema de predicción, por lo que se muestran exclusivamente los obtenidos para el ECMWF-SEAS5, siendo extensibles las conclusiones al resto de sistemas. Los índices SPI pueden predicirse con la calidad indicada en la Figura 14.

Figura 14 – Calidad (MAESS) de predicciones estacionales de índices SPI de WATER4CAST

En todas las agregaciones temporales se aprecia que, al contrario que en el caso de la variable de la que dependen (la precipitación) las predicciones muestran en general calidad. Esto es debido a dos factores. En primer lugar, resulta obvio que los datos pasados necesarios para predecir el índice añaden una componente determinista que en algunos casos es muy relevante (por ejemplo, una predicción del SPI12 para el próximo mes implica 11 meses pasados, ya conocidos, y un mes futuro). Además, hay otro factor apreciable que es que la agregación de datos de meses consecutivos permite que los errores de distingo signo se compensen, lo que redundará de nuevo en un aumento de la calidad.

En todas las agregaciones se observa una mayor capacidad de predicción en verano y una menor a principio de otoño, lo que es esperable teniendo en cuenta que son respectivamente los meses donde habitualmente hay menores y mayores precipitaciones, lo que significa a su vez una mayor y menor importancia de los datos pasados, ya conocidos. En el caso del SPI6 la predicción es fiable como mínimo hasta el cuarto mes salvo el caso de noviembre, donde únicamente alcanza el segundo mes, y en septiembre, que no muestra calidad más allá del tercer mes. En primavera y principios de invierno la calidad alcanza el quinto mes, y en marzo incluso el sexto mes (en el que todos los datos usados en el cálculo del SPI son predichos). Para el resto de las agregaciones las predicciones tienen calidad para todo su horizonte (7 meses), y los comentarios que en el SPI6 se referían a calidad o a su ausencia se aplican, pero en este caso comparando poca calidad con mucha calidad. Para el SPI12 y SPI18 se mantiene la tendencia, con la única salvedad de que la calidad va subiendo conforme aumenta la agregación temporal del índice, tal y como cabría esperar.

La calidad ofrecida por las predicciones de los índices SPEI se muestra en la Figura 15.

Figura 15 – Calidad (MAESS) de predicciones estacionales de índices SPEI de WATER4CAST

Calidad (MAESS) para SPEI18 del sistema ECMWF_SEAS5(1995-2014)

Calidad (MAESS) para SPEI24 del sistema ECMWF_SEAS5(1995-2014)

Los resultados son prácticamente idénticos a los mostrados en el caso del SPI, aunque hay una ligera subida de la calidad en aquellos meses donde el SPI ya mostraba que existía.

Referencias

Macian-Sorribes, H., Pechlivanidis, I., Crochemore, L., & Pulido-Velazquez, M. (2020). *Fuzzy Postprocessing to Advance the Quality of Continental Seasonal Hydrological Forecasts for River Basin Management*. <https://doi.org/10.1175/JHM-D-19>